

KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA

YANG MENGAKIBATKAN KABUT ASAP YANG SEMAKIN MELUAS

Mupidah Shafa

Email : mupidah86@gmail.com

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

kebakaran hutan sudah terjadi sejak lama dan merupakan catatan sejarah kelam. Kebakaran hutan dan lahan yang besar sering terjadi Karena jalanya pembersihanlahan sisa dari penebangan pohon yang buruk dengan cara dibakar.hal ini memang paling mudah serta cepat, akan tetapi mengakibatkan kebakaran hutan yang tidak terkendalikan,apalagi ketika sepotong kayu terbakar dan mengering di musim kemarau, tidak hanya kawasan hutan yang terbakar, namun api juga menjalar ke kawasan hutan lainnya. Kebakaran hutan ini juga didukung terutama oleh jenis lahan gambut yang menutupi Sumatera dan Kalimantan, dengan kadar air tanah yang sangat rendah pada musim kemarau.Artikel ini membahas tentang kebakaran hutan di Indonesia serta dampak dari kebakaran tersebut, diharapkan artikel ini bisa memberikan informasi kepada mereka,sehingga dapat mengurangi kabut asap akibat kebakaran hutan.Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian yaitu Studi Literatur .data berasal dari situs pencarian google ataupun google cendekia.pencarian di jurnal dan buku-buku dari 10 artikel,di antaranya menggunakan kata dan kode poin:1.kebakaran hutan di wilayah indonesia,2.dampak kebakaran hutan dan lahan dari 10 artikel telah di baca dengan cermat dari ringkasan sampai dengan kesimpulan tentang kebakaran hutan yang ada di Indonesia dari hasil penelitian di jelaskan bahwa kabut asap yang terjadi dapat di pastikan dari kebakaran hutan tersebut

Latar belakang

Kebakaran hutan sering terjadi karena jalannya pembersihan lahan sisa dari penebangan pohon yang buruk dengan cara dibakar. Hal ini memang paling mudah serta cepat, akan tetapi mengakibatkan kebakaran hutan yang tidak terkendali. Apalagi ketika sepotong kayu terbakar dan mengering di musim kemarau, tidak hanya kawasan hutan yang terbakar, namun api juga menjalar ke kawasan hutan lainnya. Kebakaran hutan ini juga didukung terutama oleh jenis lahan gambut yang menutupi Sumatera dan Kalimantan, dengan kadar air tanah yang sangat rendah pada musim kemarau. Semak-semak (Septianingrum, R. 2018)

Musibah kebakaran hutan sudah terjadi sejak lama dan merupakan catatan sejarah kelam. Kebakaran hutan dan lahan yang besar bermula terjadi di tahun 1982-1983 dimana 3.6 juta hektar khususnya di Kalimantan timur terbakar diikuti berbagai dampak negatifnya seperti terjadinya pelepasan emisi gas dari rumah kaca yang tanpa kendali, terganggunya penerbangan, kejadian kebakaran hutan ini hal ini mengejutkan beberapa pihak, khususnya peneliti hutan tropis. Mereka hampir tidak percaya bahwa hutan tropis, yang sangat kaya spesies,

memiliki kerapatan vegetasi yang sangat tinggi dan selalu basah, juga akan ikut terbakar. Fakta lapangan pun akhirnya menyadarkan mereka semua bahwa tindakan manusia adalah yang mengawali segalanya, mulai dari pengelolaan hutan yang tidak lestari yang berujung pada eksekusi lapangan oleh pengusaha pedesaan tanpa aturan dan pemanfaatan kawasan hutan secara lestari, sehingga peran petani migran yang menunaikan tugasnya dengan cara membakar dalam rangka penyiapan lahan, yang kemudian ditempuh oleh pelaku ekonomi yang tidak bertanggung jawab juga melakukan hal yang sama. Banyak orang berpikir bahwa kebakaran besar tersebut adalah yang terakhir, namun hal itu tidak terbukti karena pada tahun 1994 terjadi lagi kebakaran hutan serta lahan yang lebih luas lagi di bandingkan sebelumnya yaitu 5.11 juta hektar, tahun 1997-1998 seluas 10-11 juta ha, 2001, 2002, 2004, 2005. dan tahun 2006 serta pada tahun-tahun

Berbagai upaya kebijakan pun sudah dicoba oleh pemerintah daerah supaya bisa menanggulangi kebakaran hutan maupun lahan diantaranya melalui kebijakan (zero burning policy). pembukaan hutan serta lahan tanpa bakar. Kebijakan itu kemudian dipertegas oleh Peraturan Nomor 4 Pemerintah Indonesia Tahun 2001 tentang Pencemaran Kebakaran Hutan maupun lahan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian yaitu Studi Literatur. data berasal dari situs pencarian google ataupun google cendekia. pencarian di jurnal dan buku-buku dari 10 artikel, di antaranya menggunakan kata kunci: 1) kebakaran hutan di wilayah Indonesia, 2) dampak kebakaran hutan dan lahan dari 10 artikel membaca dengan cermat dari ringkasan sampai kesimpulan tentang kebakaran hutan yang ada di Indonesia

Masalah penelitian yaitu munculnya sebuah kebakaran hutan yang terjadi akibat ketidak sadaran masyarakat sekitar yang membakar hutan secara ekegal dan merusak pohon-pohon disekitar wilayah hutan. teknik pengumpulan data, menggunakan literatur-literatur serta jurnal yang akurat. pada google schooler.

Pembahasan

Kebakaran hutan merupakan kejadian terbakarnya kawasan hutan dan lahan akibat api yang tidak terkendali. dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini adalah terjadinya kabut asap yang bisa mengganggu sistem transportasi mau itu transportasi sungai, darat, laut, dan udara. serta bisa mengganggu kesehatan masyarakat dan secara sektoral dampak kebakaran ini mencakup sektor perhubungan, kesehatan, ekonomi, ekologi dan sosial, termasuk citra bangsa di mata negara tetangga serta dunia kabut asap dapat diartikan sebagai adanya satu atau lebih bahan pencemar yang dilepaskan ke udara atau atmosfer terbuka, hal ini juga dapat mempengaruhi penglihatan, kenyamanan hidup manusia, dan penggunaan benda. mengakibatkan gangguan kesehatan manusia, binatang dan tumbuhan serta benda-benda lainnya

Faktor sosial dan budaya masyarakat kebakaran hutan.

1. Penggunaan api dalam persiapan tanah.

Masyarakat pada sekitar daerah hutan sering menggunakan api untuk persiapan tanah, dan digunakan untuk persiapan lahan pertanian atau perkebunan, perkebunan kopi dan kakao. perbedaan biaya produksi yang mahal merupakan salah satu unsur yang mendorong menggunakan api dalam aktivitas persiapan lahan. menggunakan api dalam aktivitas persiapan lahan karena pengeluaran biayanya yang murah, waktu yang efektif, serta hasil yang diperoleh relatif memuaskan.

2. Kekecewaan dalam sistem pengelolaan hutan

Berbagai konflik sosial kerap terjadi di masyarakat konflik yang timbul di sekitar kawasan hutan, khususnya mengenai sistem pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan hutan akan membuat masyarakat turun tangan tanpa mempertimbangkan aturan perlindungan dan undang-undang yang sudah ada. Keterbatasan pendidikan masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi dan manfaat hutan sangat mempengaruhi tindakan mereka di dalam mengelola hutan yang seringkali mereka merusak.

3. penebangan illegal

Aktivis penebangan illegal telah menghasilkan lahan yang kritis akan sensitivitas kebakaran yang sangat tinggi. Kebakaran hutan biasanya dengan mudah menyebar ke kawasan hutan penting ini. Kegiatan illegal logging biasanya meninggalkan bahan bakar (daun, dahan beserta ranting), itu tumbuh dan menumpuk di kawasan hutan kering pada musim kemarau, dan kemungkinan besar menjadi faktor terjadinya kebakaran hutan.

4. Kebutuhan pakan ternak (HMT)

Masyarakat di sekitar kawasan hutan tidak dapat hidup tanpa beternak serta menggembala. Peternakan (khususnya lembu) merupakan usaha tabahan yang memenuhi kebutuhan hidup. Permintaan akan padang penggembalaan dan areal penggembalaan merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan rumput berkualitas tinggi dengan palatabilitas tinggi, orang sering membakar rumput yang sudah tidak diproduksi lagi. Sesudah padang rumput terbakar, rumput baru dengan kualitas yang lebih baik dan kandungan nutrisi yang lebih baik akan tumbuh kembali.

5. Invasi hutan

Penyebab kebakaran hutan lainnya yang tak kalah pentingnya adalah migrasi orang ke kawasan hutan (penjajah hutan). Disadari atau tidak, kebutuhan hidup seseorang akan meningkat dengan gerus bertambahnya keluarga dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Hal ini menuntut warga untuk menambah luas tanah yang subur untuk hasil pertanian mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dampak dari kebakaran hutan

Kerugian yang disebabkan oleh pembakaran ataupun kebakaran ini besar bagi kehidupan manusianya sendiri maupun kehidupan lainnya. Apalagi kerugian yang ditimbulkan tersebut malah merenggut korban jiwa. Dampak kebakaran dan pembakaran ini sebagai berikut

a. Dampak bagi kesehatan

Kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran menimbulkan dampak yang cukup serius. Kabut asap yang disebabkan akan mengganggu sistem pernapasan manusia. Kabut asap dari kebakaran ini akan menimbulkan gangguan pada masyarakat yang miskin, anak-anak dan ibu hamil seperti terjadinya infeksi saluran pernapasan, bronchitis, asma bronkial, iritasi mata, iritasi kulit dan pneumonia. Apalagi kegiatan manusia yang dilakukan diluar ruangan.

Selain itu juga kabut ini akan membuat jarak pandang seseorang akan terbatas dan kecelakaan akan mungkin saja terjadi. Dampak dari kabut ini juga mengakibatkan jalur lalu lintas penerbangan mengalami gangguan bahkan sampai tidak bisa melakukan penerbangan.

Contoh gambar kabut asap akibat kebakaran hutan

b. Dampak ekonomis

terjadinya kebakaran dan pembakaran ini secara ekonomis akan berimbas ke hilangnya hasil hutan kayu maupun non-kayu dan hilang ya atas beraneka ragamnya hayati dan lainnya. adapun dampak dari pembakaran dan kebakaran ini yang bisa dihitung seperti rugi yang dirasakan oleh pelaku perkebunan, pertanian, mahal nya obat dan anjloknya pendapatan bidang pariwisata.

c. Dampak ekologi

i pada wilayah yang terbakar tidak sesuai dengan yang terjadi secara tiba-tiba. apabila hutan dan lahan tersebut terbakar maka akan membuat beberapa fungsi dari hutan itu sendiri akan berkurang dan bisa saja hilang. hal ini berdampak pada sistem ekologi di hutan akan rusaknya produksi dari hidrologi, siklus dari unsur hara, suksesi bahan natural, siklusnya alami dan compositions pembentukan lahan. terjadinya kebakaran juga akan berdampak pada merosotnya fungsi dari hutan sebagai peresot karbon dan pengatur iklim. Kerugian lainnya pada dampak ekologi ini yaitu berkurangnya daerah hutan dan tidak tersedianya lagi udara yang sehat atas hasil dari vegetasi hutan.

d. Dampak sosial

Dampak yang diakibatkan terjadinya kebakaran hutan ini akan menimbulkan kabut quickly yang akan membuat dampak bagi kehidupan. terganggunya kegiatan manusia di luar ruangan

juga tentunya akan menghambat dalam perekonomian mereka. Kegiatan sekolah dan jual beli di pasar juga akan terganggu karena kabut asap ini. Hal ini akan membuat para keluarga yang berpenghasilan sedikit dan hanya mencari uang dalam perhariannya juga akan mengalami pemerosotan .

contonya

gambar kebakaran hutan

Menghilangnya mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan akan merasakan dampaknya. Apalagi bagi masyarakat sekitar yang biasanya tergantung di alamnya maka akan berdampak sekali bagi mereka dan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari dan kebakaran hutan. Misalnya masyarakat yang berkebun di tersebut merambat ke lahan mereka maka mereka akan hilang pendapatan dan juga pemenuhan kebutuhan akan sulit (Septianingrum, 2018).

e. Upaya penanggulangan dari kebakaran upaya yang dilakukan dalam pencegahan kebakaran hutan ini telah dilaksanakan dengan berbagai ditetapkan lembaga. Misalnya lembaga pusdalkarhutda, Satlak juga Brigadenon struktural seperti detachment pemadaman kebakaran di masing hutan yang terjadi.

Selain melaksanakan pencegahan pemerintah juga perlu melakukan penanggulangannya dalam berbagai aktivitas yang berupaya dalam penanggulangannya.

SIMPULAN

Berdasarkan literature review dari 10 artikel terkait dengan dampak kebakaran hutan dari sini dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan menimbulkan kabut asap dan berdampak signifikan terhadap lingkungan. bahwa kebakaran hutan menimbulkan kabut asap dan dampak yang cukup besar bagi lingkungan hidup kebakaran hutan dapat menyebabkan kabut asap yang dapat mengganggu sistem pernafasan 1). dampak ekologis akan berimbas ke hilangnya hasil hutan kayu maupun non-kayu dan hilang ya atas beraneka ragamnya hayati dan lainnya.3). adapun dampak dari pembakaran ini yang bisa dihitung seperti rugi yang dirasakan oleh pelaku perkebunan, pertanian, mahalnya obat dan anjloknya pendapatan bidang pariwisata. Serta dampak ekologi yang membuat beberapa fungsi dari hutan yang terbakar tidak berfungsi 4). dampak sosial mengganggu aktifitas, menghambat perekonomian masyarakat.

Daftar pustaka

Sabrina, A. M. (2015). Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 9(1), 119-130.

WARMANSYAH ABBAS, E. R. S. I. S. (2020). MERATUS, Nyanyian Rindu Anak Banua.
WwwJuliani, J. (2018). KEBAKARAN , 4 (1), 818. HUTAN DI INDONESIA DAN PROSES
PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI KOMITMEN DALAM MENGATASI DAMPAK PERUBAHAN
IKLIM. VERITAS , 4 (1), 142-1619.

Mutiani, M., WARMANSYAH ABBAS, E. R. S. I. S., Syaharuddin, S., & Susanto, H.
(2019). Penerapan Transcript Based Lesson Analysis (TBLA) Sebagai Upaya Peningkatan
Pembelajaran Sejarah Di Sma Negeri 7Banjarmasin.

Rahmini, N., & Sofiana, Y. (2021). DAMPAK EKONOMI KARHUTLA DI PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (TELAAH KUALITATIF PADA KEBAKARAN LAHAN DI
KECAMATAN GAMBUT KALIMANTAN SELATAN).In

Tacconi, L. (2003). Kebakaran hutan di Indonesia: penyebab, biaya dan kebijakan.

Rasyid, F. (2014). Permasalahan dan dampak kebakaran hutan. Jurnal Lingkar Widyaiswara,
1(4), 47-59.

Rusmaniah, R. PEMBINAAN MORAL REMAJA PUTUS SEKOLAH PADA PSBR BUDI
SATRIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Jurnal Socius, 6(02).

Sabrina, A. M. (2015). Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan
Lahan. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 9(1), 119-130.

Septianingrum, R. (2018). Dampak kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 dalam kehidupan
masyarakat. Agric Ecosyst Environ, 1(82), 129-137.